

YOD YETISHMOVCHILIGI VA UNING PROFIFILAKTIKASI

Olimov Jasur, Qudratov Muhridin,

Ilmiy raxbar: N.S.Qurbonova

Samarqand davlat tibbiyot insitituti, Endokrinologiya kafedrası

Annotatsiya: Yod yetishmovchiligida JSSTning tadqiqotlari, yod yetishmovchiligining asosiy sabablari. Qalqonsimon bez gormonlari uchun yodning ahamiyati. Yod yetishmovchilik holatlarini profilaktika qilish usullari. Shaxsiy yod profilaktikasi. Guruhli yod profilaktikasi. Yalpi yod profilaktikasi. Yodga bo'lgan talab. Foydali tavsiyalar.

Kalit so'zlar: yod yetishmovchiligining asosiy sabablari. Shaxsiy yod profilaktikasi. Guruhli yod profilaktikasi. Yalpi yod profilaktikasi. Yodga bo'lgan talab.

Ma'qola mazmuni: JSSTning ma'lumotlariga ko'ra, yod tanqisligi natijasida yuzaga keladigan kasalliklar, eng ko'p uchraydigan kasalliklar qatoriga kiradi. Yod tanqisligi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklarga butun dunyoning 800 mln aholisi duchor bo'lgan. Yana 1 mlrd dan ortiq kishining shunday kasalliklarga chalinish havfi saqlanib qolmoqda. Bizning yurtimizda ham yod tanqisligi kuzatilmaydigan hududlar qolmadi. 60 foizga yaqin aholi yod tanqisligidan aziyat chekmoqda, 70 foizga yaqin bolalarda yod yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Yod inson salomatligi uchun suv- havodek zarur mikroelement hisoblanadi. U qalqonsimon bez tomonidan ishlab chiqariladigan gormonlarning asosini tashkil qiladi. Bu gormon organizmning o'sishi, rivojlanishi hamda tanadagi barcha a'zolarining faoliyatlari uchun muhimdir. Yod hayotiy zarur mikroelement hisoblanadi va oziq-ovqatlar bilan iste'mol qilinadi. Qalqonsimon bez gormonlari uchun yod juda zarur. Agarda organizmda yod yetishmovchiligi doimiy ravishda kuzatilsa, qalqonsimon bez gormonlarining ishlab chiqishi susayadi, bu o'z navbatida modda almashinuvining asosiy javhalari buzilishiga olib keladi.

So'nggi 60 yil mobaynida turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini yodlash borasida ishlar olib borildi. Jumladan, uning tarkibiga osh tuzi, non, sut, shakar va ichimlik suvi kiradi. Ularning ichida osh tuzi bir necha sabablarga ko'ra ko'proq ishlatila boshladi: 1. Osh tuzi jamiyatning barcha qatlamlari, ularning ijtimoiy va iqtisodiy kelib chiqishidan qat'i nazar, deyarli bir xil miqdorda va doimiy ravishda iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlaridan biri deb sanaladi. Shuning uchun osh tuziga qo'shilgan yod kabi element yil davomida barcha yoshdagi odamlar tomonidan bir xil qabul qilinishi mumkin. 2. Boshqa oziq moddalaridan farqliroq, osh tuzini ishlab chiqarish markazlashtirilgan sanaladi. Ushbu markazlarda osh tuzini yodlash

natijasida aholini fiziologik me'yorda yodlangan osh tuzi bilan to'la ta'minlashga kafolat berish mumkin. 3. Yodni osh tuzi bilan aralashtirish xavfsiz va oddiy usul deb sanaladi. 4. Butun dunyoda ishlab chiqariladigan osh tuzi ko'proq dengiz suvidan olinadi va uning tarkibida tabiiy ravishda yod bo'ladi. Suv bilan birga yod ham parlanadi va osh tuziga yod qo'shish bilan biz dengiz tuzining tabiiy tarkibini tiklaymiz xolos. 5. Osh tuzini yodlash (kaliy yodidi yoki kaliy yodati yordamida) tuzning ta'mi, hidi va rangini o'zgartirmaydi. Boshqacha aytganda, yodlangan va yodlanmagan osh tuzi deyarli farq qilmaydi. 6. Osh tuzini yodlash narxi arzonidir: 1 kg osh tuziga 2-7 AQSH senti to'g'ri keladi. Ko'p davlatlarda u osh tuzi qoldiq narxining 5 % dan kamini tashkil etadi.

Yod yetishmovchilik holatlarini profilaktika qilish usullari

Shaxsiy yod profilaktikasi. Yod bilan boyitilgan ozuqa mahsulotlarini iste'mol qilish (yodlangan osh tuzi), fiziologik miqdorda yod tutuvchi profilaktik dori vositalarini qabul qilish (yodid 100/200 mkg).

Guruhli yod profilaktikasi. Yod yetishmovchiligi hududlarida yashovchi xavf guruhiga kiruvchilarga (bolalar, o'smirlar, homilador va emizikli ayollar) profilaktik dori vositalarini (yodid 100/200 mkg) qabul qilish tayinlanadi. Yalpi yod profilaktikasi Keng tarqalgan ozuqa mahsulotlari, ko'pincha osh tuzi, tarkibini yod bilan boyitish. Bu markazlashtirilgan holda osh tuzi ishlab chiqarish korxonalarida amalga oshiriladi.

Tanadagi yod yetishmovchiligining oldini olishda iste'moldagi osh tuzini yodlash tavsiya etiladi. Ilgari osh tuzini yodlash borasidagi tavsiyalar ishlab chiqaruvchidan iste'molchigacha yodning umumiy miqdoridan 25-50 % yo'qolishi va osh tuziga bo'lgan talab kishi boshiga 5-10 g to'g'ri kelishi kabi taxminlarga asoslangan edi. Oxirgi o'n yilda osh tuzini ishlab chiqarishda yodlashni joriy qilish va uning yod tanqisligi oqibatida rivojlanadigan xastaliklarga ta'siri borasida katta amaliy tajriba orttirildi. Tuzni universal yodlash tatbiq etilgan mamlakatlarda yod tanqisligidan kelib chiqadigan xastaliklar sonining sezilarli darajada kamayishi asosiy yutuq bo'ldi.

Biroq, ma'lum bo'ldiki, ba'zi davlatlarda odamlar asossiz ravishda ko'p miqdorda yod qabul qilmoqdalar va buning oqibatida yod chaqiruvchi Gipertiroz (YCHG) holatlari ko'paymoqda. Shuning asosida Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (WHO), Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg'armasi (UNICEF), Yod tanqisligi holatlariga bog'liq, xastaliklarga qarshi kurash bo'yicha xalqaro qo'mita (ICCIDD)lar osh tuzini yodlash bilan bog'liq bo'lgan xastaliklarni o'rganib, Afrikaning yettita davlatida izlanish olib bordilar. Bu izlanish natijalari va oxirgi yillar fan-texnika yutuqlari asosida osh tuzidagi yodning miqdori borasidagi tavsiyalar qayta ko'rib chiqildi.

Yodga bo'lgan talabni qondirish uchun hozirgi kunda quyidagi kunlik miqdor tavsiya etiladi: 50 mkg – yangi tug'ilgan chaqaloqlar va 12 oygacha bo'lgan go'daklar uchun ; 90 mkg – 2-6 yosh bolalar uchun; 120 mkg – 7-12 yosh maktab o'quvchilari uchun; 150 mkg – 12 yoshdan kattalar uchun; 200 mkg – homilador va emizikli ayollar uchun yodning osh tuzi bilan odam tanasiga tushishi uchun, ishlab chiqarish korxonalarida yodning osh tuzidagi miqdori 20-40 mg/kg (yoki 34-66 mg/kg kaliy yodat)ni tashkil qilishi lozim. Agarda iste'moldagi barcha tuz yodlangan bo'lsa, bunda biroz pastroq daraja tavsiya etiladi (20 mg yod/kg). Bunday holatlarda yodning o'rtacha siydik orqali ekskretsiyasi 100-200 mkg/l ni tashkil qiladi. Lekin ko'p holatlarda, ayniqsa, rivojlanib kelayotgan davlatlarda osh tuzi sanoatining yaxshi yo'lga qo'yilganligiga qaramay mavjud osh tuzining sifati past yoki osh tuzi noto'g'ri yodlangan yoki to'g'ri yodlangan osh tuzi uzoq muddat namlikda, issiqda yoki ifloslangan muhitda turishi natijasida aynigan. Bunday sharoitlarda ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetib borish davrida yodning osh tuzi tarkibidagi yo'qolishi 50 % dan ham ziyod bo'lishi mumkin va bunda o'z-o'zidan siydikdagi yodning ekskretsiyasi ham 100-200 mkg/l dan past bo'ladi. Ko'p hollarda iste'mol qilinadigan osh tuzi miqdori 10 g/kishi/kundan ancha past bo'lishi ham mumkin. Yodlangan osh tuzi ishlab chiqarish jarayonida qo'shiladigan yodning miqdorini tanlashda aytilgan barcha omillarni albatta hisobga olish kerak. Agar yodlangan osh tuzi qabul qiluvchi guruhlarda yodning siydik orqali ajralishi tavsiya etilgan darajadan past bo'lsa, tuzni yodlash darajasi va uning chiqib ketishiga ta'sir etuvchi omillarni qayta jiddiy ko'rib chiqish zarur. Bunda quyidagilarga e'tibor berish lozim: tuz sifati va yodlash muolajalari; tuzdagi yodning yo'qolishiga ta'sir etuvchi omillar – qadoqlash, tuzni tashish, saqlash, ovqat tayyorlash; mahalliy taom tayyorlash uslublari (tuz ishlatish va ovqat pishirish xususiyatlari).

Xulosa: Yod yetishmovchilikni oldini olish uchun yodga boy oziq –ovqatlardan iste'mol qilishimiz lozim. Kunlik yod miqdorini to'ldirishimiz kerak . Agar yodga boy ovqatlar iste'mol qila olmasak yodli preparatlarni qo'llashimiz shart. Profilaktika maqsadida yod yetishmovchiligini erta aniqlash va shunga mos qarshi chora tadbirlarni qo'llashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiotlar:

1. Gistologiya- K.A.Zufarov
2. Avitsenna.uz va mymedic.uz Internet tarmoqlari.
3. Normal fiziologiya Qodirov
4. Endokrinologiydan tanlangan ma'ruzalar- Prof. S. I. Ismailov.
5. Endokrinologiya- B. X Shagzatova